

ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

ДЕДЯЕВА Л.М.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы;

КИНАШ А.О.,
магистрант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье обоснована целесообразность ESG-трансформации как инструмента, позволяющего организациям создавать устойчивый и ответственный бизнес, учитывать влияние на окружающую среду, общество и управление внутренними процессами. Проанализирована деятельность ряда российских консалтинговых компаний, оказывающих услуги по ESG-трансформации бизнеса.

Ключевые слова: ESG-трансформация, устойчивое развитие, эффективность бизнеса, консалтинговые услуги

ESG-TRANSFORMATION AS A VECTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONS

DEDYAEVA L.M.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor;

KINASH A.O.,
master's student of the Department of Non-
production Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article substantiates the expediency of ESG transformation as a tool that allows organizations to create a sustainable and responsible business, take into account the impact on the environment, society and the management of internal processes. The activity of a number of Russian consulting companies providing ESG business transformation services is analyzed.

Keywords: ESG-transformation, sustainable development, business efficiency, consulting services

Постановка задачи. Современные реалии экономического пространства диктуют новые принципы ведения бизнеса, связанные не только с цифровизацией и технологической инноватизацией производства, но и с внедрением в организациях принципов ответственности за влияние на окружающую среду. Исходя из этого, руководство многих организаций ориентирует свою деятельность на формирование высокой эффективности корпоративного управления наряду с достижением социальных и экологических целей производства. Не обладая специальными знаниями в данной области, предприятия обращаются к консалтинговым компаниям, специализирующимся на вопросах ESG-трансформации, технология которой предшествует созданию устойчивого, ответственного бизнеса, учитывающего влияние деятельности на окружающую среду.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению отдельных положений технологии ESG посвящены работы современных учёных: Коршунова А. А., Ветровой М. А., Кудряшовой А. Л., Диваевой Э. А., Семёновой Н. Н. и многих других. Авторы рассматривают технологию ESG, как концепцию устойчивого развития предприятий, основанную на бережном отношении к окружающей среде, социальной ответственности и высоком качестве корпоративного управления.

Актуальность. Современный мир сталкивается с вызовами, связанными с изменением климата, несправедливостью и неравенством, угрозами для экономической и социальной устойчивости. В этом контексте всё большее внимание уделяется технологии ESG, применение которой позволяет организациям преодолеть препятствия на пути построения эффективного бизнеса.

В настоящее время в научной литературе нет единого мнения учёных относительно понятия ESG-технологии, поэтому будем придерживаться его обобщённой трактовки, а именно: ESG – «Environment, Social, Governance», что в переводе с английского языка означает «окружающая среда, общество, управление». Это стратегия развития компании, которая предусматривает прозрачность в менеджменте, заботу об экологии и людях, с которыми сотрудничает компания [1, с. 41].

Российская Федерация входит в четвёрку лидеров, занимающих высокие позиции по развитию промышленности. Доля промышленности в ВВП России составляет 32,4%. Наиболее развитыми отраслями российской промышленности являются

нефтегазовый сектор, чёрная и цветная металлургия, общее и транспортное машиностроение, производство пищевых продуктов. Большинство отраслей промышленности загрязняют окружающую среду и, следовательно, негативно воздействуют на экологическую обстановку в том или ином регионе. Поэтому в данный момент в России наблюдается рост интереса к компаниям, которые активно отслеживают уровень и качество влияния своей деятельности на окружающую их среду.

Кроме того, внедряя ESG-концепцию в свою деятельность, организации получают социальные и конкурентные преимущества, такие как государственные субсидии и льготы, особые условия кредитования, получение заёмных средств по сниженной процентной ставке, лояльное отношение инвесторов и клиентов, привлекательность для сотрудников. Исходя из этого, назрела необходимость предприятиям России сделать акцент на реализации ESG-принципов в сфере производства.

В стране растёт популярность и востребованность услуг консалтинговых компаний, освещающих вопросы ESG-трансформации бизнеса. Поэтому управленческое консультирование становится реальным фактором практической помощи организациям, о чём свидетельствует исследование рынка консалтинговых услуг [2]. К консультациям прибегают предприятия, которым необходима поддержка и помощь в создании бизнеса, направленного на ответственное отношение к экологии, социуму и устойчивому развитию деятельности.

Цель статьи – обоснование целесообразности применения технологии ESG-трансформации деятельности организаций для адаптации к требованиям стейкхолдеров, создания чистой деловой репутации и устойчивости бизнеса.

Изложение основного материала исследования. Впервые аббревиатура ESG была сформулирована генеральным секретарём ООН Кофи Аннаном в 2004 г. и применена в отчёте Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде под названием «Выигрывает тот, кому не всё равно» (англ. – «Who Cares Wins»). В отчёте были представлены руководящие принципы и рекомендации о том, как лучше интегрировать экологические, социальные принципы и вопросы корпоративного управления в управление активами, брокерские услуги по ценным бумагам и другую работу, связанную с инвестированием.

Для содействия устойчивому развитию в корпоративном мире применение потенциала экологических, социальных и управленческих факторов становится всё более распространённым. Устойчивое развитие стало приоритетом для государств, бизнеса и организаций гражданского общества во всём мире [3]. По своей сути устойчивое развитие стремится сбалансировать экономические, социальные и экологические проблемы, чтобы обеспечить лучшее будущее для всего человечества [4, 5]. ESG-технология включает набор принципов экологического, социального и корпоративного управления. Эти принципы деятельности организации основаны на защите окружающей среды, создании благоприятных социальных условий, добросовестном отношении к сотрудникам и клиентам, надлежащем корпоративном управлении. ESG относится к набору нефинансовых факторов, которые используются для оценки долгосрочной устойчивости компании и её влияния на общество и окружающую среду (рис. 1) [6, с. 67].

Рис. 1. Нефинансовые факторы оценки долгосрочной устойчивости компании и её влияния на общество и окружающую среду

Деловая репутация – это показатель отношения к организации сотрудников, клиентов, партнёров и других лиц. Она является важным элементом, который определяет, насколько стабильно функционирует предприятие. Для определения уровня деловой репутации организаций принято ориентироваться на следующие факторы: уровень квалификации высшего руководства; опыт работы компании не только на отечественном, но и на зарубежном рынке; финансово-экономические достижения; первенство на рынке отрасли; успех в привлечении инвестиций; наличие эффективной маркетинговой стратегии для продвижения торговой марки; узнаваемость бренда; хорошо налаженная обратная связь с потребителями. Маркетинговые аспекты ведения бизнеса – это группа качественных показателей, позволяющих учесть положение

организации на рынке и перспективы её развития. Для определения уровня данного показателя рассматриваются такие факторы, как доля рынка, его открытость и наличие барьеров входа на него, степень конкуренции на рынке, наличие высокой диверсификации каналов сбыта, поставок, наличие государственного контроля и другие.

Кредитная история – это информация о платёжной дисциплине компании, о том, сколько раз она брала кредит и каким образом погашала задолженность. Теоретические основы ESG-технологии основываются на теории из различных областей знаний – экономики, финансов, менеджмента. Одна из них – теория заинтересованных сторон, которая предполагает, что компании должны учитывать интересы всех стейкхолдеров, включая акционеров, клиентов, сотрудников, поставщиков, сообщества и окружающую среду для создания долгосрочной ценности бизнеса. Другая точка зрения – это агентская теория, которая подчёркивает потенциальные конфликты интересов между акционерами и руководством и необходимость эффективных механизмов управления для согласования их интересов.

Целью ESG-принципов является достижение устойчивого развития, улучшение результатов деятельности организаций и создание позитивного воздействия на общество и окружающую среду.

Для понимания идеологии ESG-технологии, рассмотрим подробнее её принципы (табл. 1).

Таблица 1

Принципы ESG-технологии

Название принципа	Расшифровка принципа	Значение принципа
Environmental	Окружающая среда	Принцип означает ответственное отношение к природе. Компания соответствует концепции Environmental, если следует трендам в вопросах экологии, стремится сократить ущерб, наносимый окружающей среде, и экономно расходует ресурсы
Social	Социальное управление	Принцип означает высокую социальную ответственность перед персоналом, бизнес-партнёрами, клиентами. Чтобы соответствовать критерию Social, нужно создавать комфортные условия труда и предоставлять социальную поддержку сотрудникам
Governance	Корпоративное управление	Принцип означает высокое качество управления компанией на основе следующих критериев оценки: <ul style="list-style-type: none"> - прозрачность отчётности; - мероприятия по снижению рисков возникновения коррупции; - уровень оплаты труда; - отношения с акционерами

ESG-технология применима в любых отраслях. Трендам устойчивого развития следуют представители всех сегментов рынка: от госсектора, крупных производителей и ретейлеров до малого бизнеса в сфере услуг и продажи товаров.

Трансформация бизнеса в рамках ESG подразумевает перепроектирование деятельности компании по следующим направлениям [7, с. 58]: декарбонизация, предусматривающая сокращение вредных выбросов в атмосферу и достижение углеродной нейтральности; развитие возобновляемых источников энергии (солнечная, ветряная, водная); снижение энергоёмкости и переход на умные и ресурсосберегающие технологии, которые способствуют улучшению экологической обстановки; расширение частных инвестиций в зелёные проекты. Зелёные проекты – это проекты в разных сферах деятельности (экономика, промышленность, сельское хозяйство и т.д.), реализация которых позволит улучшить экологическую ситуацию в стране и минимизировать наносимый природе вред; развитие «зелёных» инструментов финансирования: «зелёных кредитов», «зелёных облигаций», экологического страхования. Под «зелёным финансовым инструментом» подразумеваются долговые ценные бумаги, кредиты, займы, гарантии, поручительства, применяемые для целей финансирования «зелёных проектов» а также рефинансирования ранее выпущенных «зелёных» финансовых инструментов. Принципиально важным фактором при переходе организации к ESG-принципам является управление рисками. В связи с этим трансформация бизнес-модели предполагает включение в систему риск-менеджмента компании дополнительных видов рисков – экологических, климатических, социальных, управленческих, которые оказывают значительное влияние на результаты деятельности компании, в том числе и на финансовые.

В части развития практик управления климатическими рисками можно выделить ведущий системообразующий банк Российской Федерации – Сбербанк, который уделил значительное внимание управлению ESG-рисками, в том числе в цепочке поставок, и разработал отраслевую структуру климатического риска [8, с. 192].

При внедрении ESG-принципов в деятельность организаций необходимо придерживаться следующих этапов (табл. 2). Если компания ставит в качестве приоритета повышение социальной ответственности, то необходимо предусмотреть следующие цели:

организация обучения сотрудников; повышение комфорта на рабочих местах; улучшение взаимодействия с клиентами и поставщиками.

Таблица 2

Этапы внедрения ESG-принципов в деятельность организаций

№ пор.	Этап	Описание этапа
1	Разработка стратегии внедрения	Определение ключевых направлений, постановка конкретных целей, поиск способов их достижения
2	Выбор направления	Определение того, какие принципы компания будет внедрять в первую очередь: экологические, социальные или управленческие
3	Постановка цели	Принятие решения о том, по какому пути пойдёт трансформация бизнеса
4	Выбор методов трансформации	Описание шагов по достижению поставленной цели

При организации обучения персонала важно определить один из способов: приглашение спикеров для тренингов внутри компании; оплата курсов повышения квалификации сотрудников; создание образовательного онлайн-портала. Если целью организации является улучшение условий труда, то стоит пойти по пути цифровизации деятельности. Для этого подойдут профильные системы автоматизации, например: внедрение в отдел кадров автоматизированной HR-платформы, включающей все процессы от создания вакансий до найма работников и контроля показателей эффективности персонала; внедрение в подразделениях организации технологий оптимизации документооборота.

Автоматизация бизнес-процессов будет способствовать снижению рисков возможных ошибок, так как информация систематизируется программой и проста в работе. Кроме того, снизится риск профессионального выгорания работников за счёт сокращения трудоёмкости работы с документацией. Примером компании, внедрившей в свою деятельность ESG-принципы, может стать ПАО «МТС», которое интегрировало в бизнес ряд мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической устойчивости бизнеса. В рамках своей экологической стратегии компания уделяет внимание следующим аспектам [9]: сокращение выбросов углекислого газа: компания стремится к снижению выбросов парниковых газов, в том числе углекислого газа, путём использования энергосберегающих технологий и внедрения возобновляемых источников энергии. Кроме

того, компания работает над сокращением количества отходов и повышением их переработки, что также способствует снижению углеродного следа; ответственное управление водными ресурсами: «МТС» придерживается политики ответственного управления водными ресурсами, что включает в себя сокращение расходов воды и повышение её качества, а также биоразнообразие водных массивов и их защиту; развитие эко-продуктов и услуг: компания старается участвовать в развитии экологических продуктов и услуг. Например, это могут быть как продукты, снижающие потребление энергии, так и смарт-устройства, контролирующие потребление электроэнергии; социальное взаимодействие: в рамках своей экологической стратегии «МТС» взаимодействует с общественностью и другими заинтересованными сторонами для обеспечения прозрачности в своих экологических практиках и получения обратной связи от них. Компания активно сотрудничает с местными и федеральными органами власти, экологическими организациями, научными институтами и общественными организациями для совместной работы над экологическими проектами.

ПАО «МТС» демонстрирует активную позицию в области ESG-стратегии, придерживаясь целостного и комплексного подхода к управлению в рамках данных аспектов. Компания выступает как лидер в области корпоративной ответственности, реализуя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, улучшению социального взаимодействия и повышению прозрачности управленческих практик, результатом чего является её устойчивое развитие, рост прибыли, увеличение инвестиций и улучшение деловой репутации.

Многим организациям, ставящим перед собой цель ESG-трансформации бизнеса, требуется помощь специалистов в данной области, а именно, консалтинговых компаний, специализирующихся на вопросах экологизации и устойчивого развития бизнеса. На российском рынке консалтинговых услуг функционирует много консалтинговых компаний, среди которых наиболее востребованными являются следующие:

1. Агентство «ESG Consulting» создано в 2020 году и оказывает услуги в сфере интеграции целей устойчивого развития и ESG в деятельность компаний. Специалисты агентства разрабатывают стратегии ESG-трансформации бизнеса, направленные на создание устойчивого положения бизнеса на рынке, снижение рисков, улучшение репутации бренда, улучшение

отношения сотрудников и клиентов к компании. Осуществляется поддержка компаниям по оптимизации процессов и подготовке необходимых политик в области ESG, верификации «зелёных» облигаций и получении «зелёного» кредита. Разрабатываются PR и маркетинговые стратегии с учётом ESG-изменений, проводятся обучающие семинары для руководителей и персонала компаний, трансформирующих свой бизнес с учётом ESG-факторов [10].

2. Компания «Strategy Partners» функционирует на российском рынке с 1994 года. С 2010 года входит в экосистему «Сбера». Специалисты «Strategy Partners» консультируют клиентов банка и другие компании экосистемы, участвуют в масштабных проектах развития регионов, осуществляют диагностику и разрабатывают ESG-стратегии [11].

Кроме того, «Strategy Partners» проводит комплекс мероприятий по продвижению компании-клиента в качестве лидера в области устойчивого развития и ESG, помогает выбрать каналы коммуникаций и определить подходы к созданию ESG-контента для её медиаресурсов, оказывает поддержку в получении ESG-рейтинга и привлечении «зелёного» финансирования.

Выводы. В основе ESG-трансформации организаций лежит соблюдение ключевых требований, которые сегодня предъявляются к бизнесу со стороны потребителей, кредиторов и государства. Помимо глобальной цели по сокращению негативного воздействия на окружающую среду, к требованиям относится общественная повестка, отражающая прозрачность системы управления с точки зрения руководства, улучшения условий и оплаты труда, доступности выпускаемой продукции, аудита, внутреннего контроля и интересов стейкхолдеров.

Основные элементы ESG, связанные с корпоративным управлением, предполагают принятие долгосрочных стратегий экономического устойчивого развития, оценку политики в области экологических и социальных рисков. В итоге эти составляющие должны быть объединены в Кодексе корпоративного управления, утверждаемом советом директоров и локальными нормативными документами. Необходимо, чтобы совет директоров корпорации или руководитель организации обозначили ESG-повестку как приоритет, назначили ответственных, которые занимались бы выработкой стратегии ESG, контролем над реализацией целей в развитии всех подразделений компании.

Внедрение принципов ESG в бизнес-модель фирмы позволяет сформировать интегрированную стратегию управления, включающую, экологические, социальные и управленческие методы, обеспечивающие, как устойчивость самой фирмы, так и устойчивость развития социально-экономической системы более высокого порядка.

Решение проблем в сфере оценки устойчивого развития организаций лежит в плоскости разработки и адаптации прикладных моделей стратегического развития с учётом принципов ESG.

Список использованных источников

1. Коршунов, А. А. ESG – как тренд будущего. Понятие и развитие / А. А. Коршунов. – Москва : Digital, 2022. – Т. 3. – № 3. – С. 39-42. – Текст : непосредственный.

2. Дедаева, Л. М. Развитие управленческого консультирования в условиях индустрии 4.0 / Л. М. Дедаева. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 26: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ДОНАУИГС, 2022. – С. 88-93.

3. Кудряшов, А. Л. Глобальная ESG-трансформация и тенденции устойчивого развития российских компаний в условиях санкционного давления / А. Л. Кудряшов. – Москва : Отходы и ресурсы, 2022. – Т. 9. – № 4. – 49 с. – Текст : непосредственный.

4. Докторова, Н. П. Особенности принятия решений в условиях неопределённости / Н. П. Докторова. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 26: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ДОНАУИГС, 2022. – С. 6-12.

5. Яруничев, А. И. Анализ барьеров цифровой трансформации социально-экономических процессов в Донецкой Народной Республике / А. И. Яруничев, Ю. К. Белобородова. – Текст : непосредственный // Менеджер. – 2023. – № 2 (104). – С. 47-56.

6. Диваева, Э. А. Условия трансформации ESG-принципов: экономические и социальные аспекты / Э. А. Диваева. – Москва : Инновации и инвестиции, 2022. – № 8. – С. 65-70. – Текст : непосредственный.

7. Семёнова, Н. Н. ESG-трансформация российских компаний в интересах устойчивого развития / Н. Н. Семёнова. – Москва : Экономика. Налоги. Право. – 2023. – Т. 16. – № 4. – С. 57-65. – Текст : непосредственный.

8. Афанасьев, М. П. ESG-трансформация в корпоративном секторе: систематизация глобального подхода / М. П. Афанасьев. – Москва : Проблемы прогнозирования, 2022. – № 6 – С. 185-196. – Текст : непосредственный.

9. Абдулганиева, З. В. ESG трансформация бизнеса на примере ПАО «МТС» / З. В. Абдулганиева, В. В. Гусев. – Текст : электронный // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15. – № 2. – URL: <https://esj.today/PDF/13FAVN223.pdf>.

10. Агентство ESG Consulting (2023): [сайт организации]. – URL: <https://esg-consulting.ru/about/> (дата обращения: 21.10.2023). – Текст : электронный.

11. Strategy Partners: [сайт организации] / ESG / Устойчивое развитие (2023). – URL: <https://strategy.ru/services/esg-ustoichivoe-razvitiie> (дата обращения: 21.10.2023). – Текст : электронный.

УДК 005.511: 338.46:338.47

DOI

ПРИНЦИПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

КОЗЛОВ В.С.,

**д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы;**

ЖУКОВА А.О.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
непроеизводственной сферы,**

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проанализированы современные способы планирования, определены общие тенденции развития, а также выявлены принципы бизнес-планирования в современных условиях хозяйствования. Проанализированы литературные источники и определена актуальность данного исследования. Определено, что в современных условиях хозяйствования необходимо постоянно совершенствовать процесс планирования в организациях любой собственности.

Ключевые слова: планирование, менеджмент, бизнес-планирование, развитие, принципы, эффективный процесс, стратегия, тактика